

ДАВЛАТИ ТОҶИКИСТОН ҲАМЧУН СУБЪЕКТИ ТАШАББУСКОР ДАР МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛҲАҚӢ

ҒАФУРОВ ИЛОМИДДИН УМАРОВИЧ

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

Аннотация. В данной статье анализируется и обсуждается роль Таджикистана как субъекта инициатив в области водных ресурсов и климата, признанных на международном уровне. В условиях сложности и напряженности в мировом сообществе, различные проблемы общества, а именно сложная ситуация в современном обществе, возникновение конфликтов, незаконный оборот наркотиков, терроризм и экстремизм, нехватка питьевой воды и другие проблемы, побуждают нас поддерживать инициативы страны. Поэтому возможно активизировать всестороннее сотрудничество с государствами и международными организациями для решения проблемы обеспечения населения питьевой водой.

Ключевые слова: политика, государство, вода, организация, общество, правительство, безопасность, территория, социальный, экономический.

Annotation. This article analyzes and discusses the role of Tajikistan as an initiative subject in relation to water and climate, which are accepted at the international level. In times of complexity and tension in the world community, various problems of society In fact, the complex situation of today's society, the emergence of conflicts, illegal drug trafficking, terrorism and extremism, shortage of drinking water and other problems, make us support the country's initiatives. Therefore, it is possible to revitalize comprehensive cooperation with states and international organizations to solve the problem of providing the population with drinking water.

Keywords. politics, state, water, organization, society, government, security, territory, social, economic.

Фаҳмиши муосири мафҳуми давлат хусусияти бисёрсоҳавӣ дорад. Назарияҳои аксар мактабҳои давлатшиносӣ аз ин бармеоянд. Яқум давлат муттаҳидшавии муайяни одамон дар ҷомеа буда, аз зарурати зиндагии яқоя дар ҳудуди муайян бармеояд ва ҳама гуна иттиҳод танзими фаъолияти муштарақ, муносибатҳои байни одамон ва гурӯҳбандии онҳоеро талаб мекунад, ки манфиатҳои яқхела ва гуногундоранд. Ин решаи хусусияти давлат ҳамчун ҷамъияти сиёсӣ мебошад, ки аз як тараф, бо нобаробарии иҷтимоии дилхоҳ ҷамъият (синфҳо, табақаҳои иҷтимоӣ ва ғайра) ва аз тарафи дигар бо зарурати «қорҳои умумӣ» ба амал бароварда мешавад, ки барои ҳамаи синфҳо ва табақаҳои иҷтимоӣ баробар зарур буда, бо манфиатҳои умумии ҳама табақаҳои аҳоли ва «аъзоён»-и ташкилоти давлатӣ ба миён меоянд.

Дуҷум, давлат – ин ташкилот дар ҷамъияти кишвари мазкур мебошад (ҳар як ҷамъият ягон ташкилотро ифода мекунад). Хусусиятҳои хоси ҷунин ташкилот дар он аст, ки давлат ягона ташкилоти оммавӣ дар кишвар буда, аз ҷумла дар асоси тақсмоти маъмурӣ-ҳудудӣ бо роҳи бақайдгирии аъзоёни ҷомеаи сиёсӣ дар ҷои истиқомат, муассисаҳои шахрвандӣ ва ғайришахрвандӣ дорои мақоми махсуси сиёсии ин гуна шахсон ва ғайра таъсис дода мешавад. Ба ташкилот - давлат, мисли дилхоҳ иттиҳодия, то андозае унсурҳои ихтиёрӣ (даст кашидан аз шахрвандӣ) хос аст, аммо ба ҳар ҳол ташкилот «давлат» асосан дар асоси ўҳдадорӣ сохта мешавад. Ҳамаи ашхосе, ки дар ҳудуди давлат қарор доранд, новобаста аз он, ки мехоҳанд ё не, бояд ба мақомоти ин ташкилот итоат кунанд ва қонунҳои давлатиро риоя намоянд.

Сеюм, давлат як ниҳоди танзимкунандаи сиёсӣ, ниҳоди танзимкунанда дар ҷомеаи кишвари додасуда мебошад. Давлат фаъолияти асосии худро ба амал бароварда, пеш аз ҳама манфиатҳои ҳамон табақаҳои ҷамъиятиро ифода менамояд, ки барои таъмини манфиатҳои худ имконоти

бештар таъсир расондан ба ҳокимияти давлатиро доранд. Ин синфи аз ҷиҳати иқтисодӣ, иҷтимоӣ ё сиёсӣ ҳукмрон ё бартаридошта аст. Барои ин синф нақши ҳакам дар ҷамъият махсусан муҳим аст. Моҳияти нақши танзимкунандаи давлат дар ҷомеаи демократӣ ҳамин аст, гарчанде чунин нақш бо ҳакамӣ маҳдуд нест.

Чаҳорум, муҳимтарин нишонаи давлат ҳокимияти махсус, ҷамъиятӣ, ва давлатӣ мебошад. Ҳокимияти давлатӣ, ки онро дастгоҳи азим ва сершохаи давлатӣ ба амал мебарорад, умумихалқӣ мебошад. Он ба ҳамаи аъзоёни ҷомеаи ин кишвар ва шаҳрвандони давлат, ки дар хориҷа зиндагӣ мекунад, дахл дорад. Ин ҳукумат аз ҷиҳати ҳуқуқӣ аз ҳама гуна қудрат дар дохили кишвар ва берун аз он мустақил аст: ҳар як давлат соҳибхитиёрии давлатӣ ва ҳуқуқи истифодаи маҷбурии махсуси давлатӣ дорад. [1].

Дар асоси равишҳои дар боло зикршуда ба таърифи давлат, бояд ба назар гирифт, ки таҳияи мафҳуми он боз аз он ҷиҳат мушкил аст, ки давлати муосири демократӣ аз давлатҳои гузашта ба қуллӣ фарқ мекунад ва дар замонҳои мо навъҳои мухталифи шаклҳои давлатӣ вучуд доранд.

Давлати Тоҷикистон низ ба навъи шакли давлатдорӣ миллӣ ва навъи демократӣ дохил мешавад. Конститутсияи Тоҷикистон, ки 6-уми ноябри соли 1994 қабул шудааст. Дар моддаи 1-уми Конститутсия чунин оварда шудааст. “Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибхитиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягон мебошад”. [2]. Низомии сиёсии давлат низ дар асоси Конститутсия ташкил шуда, амалӣ мешавад.

Дар бораи тавоноӣ ва минтақаи гидроэнергетики будани Ҷумҳурии Тоҷикистон мо ба суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои Миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯ меоварем чунин зикр намуда буданд: “Сарватҳои ғании обӣ ва гидроэнергетикии Тоҷикистон, ки дар олам яке аз бузургтаринҳо ба шумор мераванд, дар ҳолати самаранок ба қор андохтанашон метавонанд, барои ҳамаи кишварҳои минтақа судӣ зиёди иҷтимоиву иқтисодӣ оваранд. Потенсиали гидроэнергетикии мамлакати мо ба 527 миллиард килловат/соат мерасад ва аз ин айни замон фақат 3-4 фоизаш истифода мешаваду халос”. [3].

Тоҷикистон аз лаҳзаи ба даст овардани истиқлолият (9-уми сентябри соли 1991) ва эътироф гардидан аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун субъекти ҷомеаи ҷаҳонӣ баромад мекунад. Имрӯз дар шароити дигаргуниҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ Тоҷикистон ҳамчун субъекти ташаббускор муаррифӣ гардида бо зиёда аз 190 далатҳои ҷаҳон муносибатҳои дипломатӣ ба роҳ мондааст. Ҳамзамон ба ташкилотҳои байналхалқӣ ва минтақавӣ аъзо шуда нақши назаррасро соҳиб гардидааст. Яке аз ташкилотҳои бо нуфуз ва хусусияти умумидошта, ки Созмони Миллали Муттаҳид аст, ва аз 192 аъзо иборат аст. Дар замони муосир, нақши созмонҳои байналхалқӣ дар он зоҳир мегардад, ки ҷӣ проблемаҳои, ки хусусиятӣ универсалӣ доранд, баррасӣ намуда, барои бартараф намудани онҳо роҳҳои авзалиятнокро пешниҳод намоянд. Давлати Тоҷикистон ҳамчун субъекти алоҳида, бетарафиро ихтиёр накарда, дар ҳалу фасли як зумра проблемаҳо ташаббускорӣ намудааст. Аз ҷумла. Яке аз масъалаҳои ҳаётан муҳим ва рӯзмаррае, ки аксарияти давлатҳои ҷаҳон тақсӣ мекашанд. Ин надостан ё ин ки норасоии оби ошомиданӣ аст.

Амнияти экологӣ, пеш аз ҳама, қисми таркибии амнияти миллӣ ва байналмилалӣ аст, ки бо ҳолати муҳити атроф (захираҳои табиӣ, об атмосфера, замин, олами растанӣ ва ҳайвонот) алоқаманд аст ва пайдоиши бӯҳронҳои экологӣ ва офатҳоро, ки ба мавҷудият ва фаъолияти муътадили одам (ҷамъият) таҳдид мекунад, пешгирӣ мекунад. [4].

Дар асоси Конститутсияи Тоҷикистон аз номи давлати Тоҷикистон Президенти Тоҷикистон баромад мекунад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамун намоянда ва бо хирадмандии хеш аз номи давлати Тоҷикистон вобаста ба самти таъмини инсонҳо бо обҳои ошомидани ташаббусҳои зеринро пешкаш намуда, ва аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфтааст.

1. Пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иҷлосияи 54-уми Маҷмаи Умумии СММ 1 октябри 1999 – эълон намудани соли 2003 – Соли оби тоза. Дар асоси ин ташаббус 20-0Ф “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

уми сентябри соли 2000 дар Иҷлосияи 55-уми Маҷмаи Умумии СММ соли 2003 ҳамчун соли байналмилалӣ оби тоза эълон карда шуд. 29 август – 1 сентябри соли 2003 дар шаҳри Душанбе Форуми байналмилалӣ оид ба оби тоза баргузор гардида буд.

2. Пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба элон намудани солҳои 2005-2015-ро ҳамчун Даҳсолаи байналмилалӣ амал “Об барои ҳаёт” 23-юми декабри соли 2003 Маҷмаи Умумии СММ дар асоси Эълומияи Душанбе Қатъномаи дахлдорро қабул карда, солҳои 2005-2015-ро ҳамчун Даҳсолаи байналмилалӣ амал “Об барои ҳаёт” эълон кард.

АДАБИЁТ:

1. Чиркин В.Е. Современное государство. М.: Международные отношения, 2001. С. 36-41.
2. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тағйироту иловаҳои соли 2016-ум аз сомонаи mmk.tj
3. Аз суханронии Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон дар форуми дуввуми об барои кишварҳои минтақаи Осиё ва Уқёнуси Орам дар мавзӯи “Амнияти вобаста ба об ва таҳдидҳои офатҳои табиӣ марбут ба об” Тайланд, 19-уми майи соли 2013. Аз асари Раҷаббой Аҳмадзода. Захираҳои об ва истифодаи онҳо. “Хуросон”. Хучанд., 2018. – саҳ. 5.
4. Амнияти байналмилалӣ ва қобилияти дифоии давлатҳо. –М.,1998. – саҳ. 25.
5. <https://mfa.tj/tg/main/view/199/tashabbushoi-bainalmilalii-tojikiston>